

**РОССИЯ ИМПЕРИЯСИ МУСТАМЛАКАЧИЛИГИ ДАВРИДА ФАРҒОНА
ВИЛОЯТИГА ҚАРАШЛИ АНДИЖОН УЕЗДИДА ИЖТИМОЙ –
ИҚТИСОДИЙ, МАДАНИЙ САВДО МУНОСАБАТЛАРИ**

Базаров Касимжон

Андижон давлат педагогика институти дотценти

Аннотация: Мақолада Ўрта Осиёни Россия томонидан босиб олгандан кейин ўлкани мустамлакага айлантирилиши, барча табиий бойликларни чор Россияси томонидан ўз манфаатларига бўйсундирилиб, хом ашё манбаига айлантирилиши, маҳаллий ишлаб чиқаришнинг касодга учраши, янги шаҳарларнинг қурилиши, Россия саноат технологияларининг кириб келиши, Россия товарларининг Ўрта Осиё бозорларини эгаллаши тўғрисида сўз боради.

Калит сўзлар: уезд, телефон, телеграф, капитализм, санитария, вокзал, Абрамов, Захаров, Морозов, Соколов, полотно, стационар, губернатор, товар.

Аннотация : В статье говорится о превращении Средней Азии после завоевания Россией, использование царской Россией всех природных богатств в своих интересах, превращении их в источник сырья, деградации местного производства, строительстве новых городов, проникновении российских промышленных технологий, завоевание Российских товаров рынков Средней Азии.

Ключевые слова: уезд, телефон, телеграф, капитализм, санитария, вокзал, Абрамов, Захаров, Морозов, Соколов, полотно, стационар, губернатор, товар.

Abstract: Article Russia Asians have completed the construction of the Bosib olgandan keyin dam in the colonial Ailantirilishi, the natural barrier of four Russian boilers has completed the construction of a dam, raw materials on the island of Ailantirilishi, mahalli ishlab chikarishning kasodga founding, Yangi shaharlarning Kurilishi, Russia industry technology kirib Kelishi, Russia while in other countries such as Asia, not there was not a single sales representative, not a single sales representative.

Keywords: uyezd, Telephone, Telegraph, capitalism, sanitation, station, Abramov, Zakharov, Morozov, Sokolov, polотно, stationary, governor, tovar.

Ўрта Осиёниинг Россия томонидан босиб олиниши ва унинг таркибида 1876 йил Фарғона вилоятининг ташкил топиши, вилоят шаҳарларида, жумладан, Андижон уездида Россия билан савдо муносабатларига кенг йўл очиб берди.

Россияда 1861 йил реформасидан кейин капиталисти кишлаб-чиқариш муносабатлари тез суратлар билан ривожлана бошлади. Хусусан Россия мустамлакасига айланган шаҳарлар капитализм гирдобига тортилди. “Янги саноат корхоналари пайдо бўлди. Телефон, телеграф, темир йўллар қурилди. Маҳаллий аҳоли секин-аста янгича ҳаёт, саноат, янгича савдо ишлари, рус маданияти, санъати, урф-одатлари билан таниша борди XIX аснинг 60 йилларида Андижонда 40 минг атрофида аҳоли яшаган бўлса, 1880 йилга келиб 50 мингга яқинлашди. 1913 йили эса 76300 га етди”. [1. 11] 1895 йили Самарқанд – Андижон темир йўли қурилиши бошланиб, Қўқон, сўнгра Наманган орқали Андижонга, ундан 1899 йили Марғилонга етказилди. Андижонда биринчи марта 1886 йили рус- тузем мактаби, 1897 йилда эса янги усулдаги мактаблар очилди. 1878 йилдан шаҳарнинг жанубий қисмида “Янги шаҳар” районини барпо этишга киришилди. Янги шаҳар шундай планлаштирилдики, асосий янги кўчаларга воғзал майдонидан панжасимон (веер) шаклда йўналиш берилди. Область медицина ва санитария бўлими бошлиғи В.И. Кушелевский тавсияси ва маслаҳати билан “Янги бозор” планлаштирилди. 1914 йилда Андижонда ҳаммаси бўлиб 37 та кичик- кичик пахта тозалаш заводи, 10 та турли хусусий банклар, 13 та пахта харид қилиш савдо контораси мавжуд эди. Шунингдек, шаҳарда “Нафис санъат хаваскорлари”, “Маҳаллий аёлларга ёрдам” номли кўнгилли жамиятлар ташкил топади. [2. 36-37] Оқибатда ислохотдан илгари чет эл капитали кенг кўламда кириб келган мамлакат ҳисобланган Россия эндиликда капитал чиқарувчи давлатга айланди. Россия капитали Ўрта Осиёга, жумладан, Фарғона вилояти шаҳарларига ҳам кириб кела бошлади. Бу эса шаҳарларнинг иқтисодига таъсир кўрсатди ва қатор ўзгаришларга сабаб бўлди. Пахтачилик тараққий этди. Мустамлака характерида бўлса ҳам, янги типдаги завод-фабрикалар вужудга келди. Буларнинг ҳаммаси шаҳар ҳаётига ўз таъсирини ўтказди ҳамда ички ва ташқи савдонинг ривожланишига олиб келди. 1875-1876-йилларда Андижонга турли жойлардан ва жумладан, Россиядан келтирилган молларнинг умумий миқдори 466 минг сўмни ташкил этган бўлса, шу даврда Андижондан 520 минг сўмлик моллар олиб кетилган [3, 45].

Андижонга келтирилган моллар, асосан, қуйидагилардан иборат эди: аввало бадавлат хонодонларда еттинчи, ўнинчи кerosин чирок, меҳмонхона ва бошқа жамоат жойларида эса қирқинчи “Варшава чироклари, рус самовари, швейцария соати, немисларнинг тикув машинаси, бельгия гугурти ва примуси (“машина ўчоқ”) пайдо бўлди. Шунингдек Уралда қуйилган чўян қозонлар кўплаб келтирилади. XX аср бошларидан граммофон тарқалади. Маҳаллий аёллар кийим бошларида ҳам кўрамиз: ёш аёллар биринчи марта кўкрагдан бурма қилиб тикилган кўйлак кийишга ўрганишади. Эркаклар, айниқса,

савдогарлар ва бадавлатлар ҳамда уларнинг фарзандлари жиякли (“халта кўйлак”) ўрнига тугмали қопқоқ ёқали кўйлак (руҳонийлар уни менсимай “итёқа кўйлак”- деб аташган), устидан “инглиз ёқа” деб аталувчи энсиз бўлма ёқали тўн кийишга ва учун занжирли соат тақишга ўрганишди. Россия тўқимачилик саноати материалларидан Абрамов, Захаров, ва Морозов, Соколов фабрикаларининг сатни маҳсулотлари айниқса маҳаллий халқ орасида машхур бўлиб кетди. Бу маҳсулотлар фабрика эгаларининг номларига қараб халқ орасида “Обровон”, “Заҳар- мараз”, “Сақолип сатин” номлари билан аталарди. Шунингдек “Товар” номи билан ярим ипак газлама, бадавлат хонодонларга эса бархит кириб келади. Ўзбек хонодонларида карам, картошк ва помидор истеъмол қилишга ўрганилди.[2, 38-39] мануфактура моллари, мовут, шойи буюмлар, салла, кигиздан тўқилган гиламлар, тери, темир ва мис буюмлар, чой, қанд, бўёқлар, никель. Андижондан олиб кетилган молларни эса пахта, ҳом ипак, мато, ҳалатлар, от ёпқичлар, пойафзал, ҳомутлар, эгар-жабдуқлар, буғдой, гуруч, жўҳори ва бошқаларни ташкил этган. Андижонга Ўш, Марғилон ва вилоятнинг бошқа шаҳарлардан кўплаб товарлар олиб келинган. Андижон уезди бошлиғи 1878 йил 14 февралда Фарғона вилоят бошқармасига ёзган рапортида: “Андижон шаҳрига чет элдан мануфактура товарлари бутунлай келтирилмаган, бозорда эса фақат маҳаллий товарлар ҳамда Россиядан келтирилган мануфактура моллари сотилади”. деб ёзган эди.

Архив маълумотларига кўра, 1877 йил Андижонга чит, сурп ва полотно 20756 сўмлик, самовар 3792 сўмлик, темир 5112 сўмлик, чой 2500 бўёқлар 1246 сўмлик ёки ҳаммаси бўлиб 33406 сўмлик товар келтирилган.

Андижон шаҳри Фарғона вилоятини Россия билан бўлган савдо алоқаларида катта роль ўйнаган. Чунончи, 1883 йилда Фарғона вилоятининг савдо обороти олиб келинган моллар ҳисобига 6345039 сўмни ташкил этган бўлса, шундан Андижон ва унинг уезди ҳисобига олиб келинган товарлар 363561 сўмни ва олиб кетилган товарлар 47239 сўмни ташкил этган[4, 55].

1884 йил эса олиб кетилган товарлар 15727 сўмни, келтирилган товарлар эса 193440 сўмни ташкил этган. Бундан ташқари Андижон уездида ҳайвон билан савдо қилиш кучли бўлган. Масалан, шу йили 39600 бош ҳайвон сотилган.

Шуни айтиш керакки, Андижонга келтириладиган товарлар йилдан-йилга системали равишда ортиб борган. Буни биз 1877- 1895 йиллардаги материаллардан кўришимиз мумкин. Масалан, 1877 йилда Андижонга 44000 сўмлик, 1878 йилда 63000, 1879 йилда 86000, 1880 йилда 118000, 1884 йилда 163000 сўм, 1895 йилда 271000 сўмлик товар келтирилган[4, 55].

Демак, 1877 йилдан 1895 йилгача бўлган 18 йил давомида Андижонга келтирилган товарлар суммаси 6,5 баробарга ортган. Шуни ҳам алоҳида

таъкидлаш керакки, Фарғона вилояти бутун Туркистон ўлкасида етиштириладиган пилланинг 80-90 фоизини берар эди. Бу эса ўз навбатида Андижон шаҳри ва уездида ҳам пиллачиликнинг ривожланишига олиб келди. Чунончи, шаҳардаги 7648 ҳовлидан 1231 таси ёки 26,7 фоизи, пиллачилик билан шуғулланар эди[2, 55].

Бутун ўлкада бўлгани сингари Андижонда ҳам пиллачилик билан асосан, аёллар шуғулланарди. Масалан, 1904 йилда Андижонда пиллачилик билан шуғулланувчи аёллар сони 2000 кишини ташкил этган[4, 56].

Шойидан тайёрланган товарлар фақат Бухородагина чиқарилиб қолмасдан, балки Фарғона вилоятининг бошқа уездларига ҳам чиқарилган. Чунончи, 1885 йил 1200 пуд шойи, 4800 пуд ҳам ипак ва 1000 пуд пилла Андижондан олиб кетилган.

Аста-секин бутун ўлкада бўлгани сингари Фарғона вилояти ва унинг шаҳарларида савдо интенсив равишда ривожланиб борди. Масалан, 1893 йил Фарғона вилояти губернаторининг ҳисоботида “...вилоят аҳолисининг савдо фаолияти йилдан-йилга жонланиб бормоқда. Хусусан, бу жонланиш ташқи савдога, унинг асосий предмети бўлган пахта ҳисобига бўлиб, у Россиянинг Европа қисмларига экспорт қилинади” деб ёзилганди[4, 56].

Темир йўл қурилгунгача бўлган даврда Андижондан пахта, пилла ва бошқа турли товарлар Қўқонга олиб келинар ва у ердан Туркистон ўлкасининг бошқа шаҳарлари ва Россияга олиниб кетиларди. Масалан, Андижон уезди бошлиғи 1893 йил 19 майда Фарғона вилоят ҳарбий губернаторига берган рапортида “Андижондан ҳар йили Қўқонга 600 минг пуд турли ҳилдаги дон, 500 минг пуд тозаланган пахта, 15 минг пуд тери, 10 минг пуд қуритилган мевалар, 6 минг пуд тамаки, 5 минг пуд юнг, 1 минг пуд шойи ва 15 минг пуд таран ҳаммаси бўлиб 115100 пуд турли ҳил маҳсулотлар олиб борилган” деб ёзади[4, 57].

Бундан ташқари, Андижон шаҳри ва уездида маҳаллий савдо ҳам ривожланиб борди. Андижон шаҳри стационар (мунтазам) савдо буйича асосий марказ ҳисобланган. Бу ерда кўп сонли дўконлардан ташқари, кўплаб карвонсаройлар ҳам бўлиб, уларнинг баъзилари савдогарлар учун бошпана вазифасини бажарган бўлса, баъзилари товарлар сақланадиган омборларга айланган эди. Одатда карвонсаройлар бой савдогарлартомонидан қурилиб, уларнинг ном билан аталган.

1877 йилда Андижонда сабзавотлар билан савдо қилувчи 10 та дўкон, гўшт билан 20 та, нон билан 20 та, озиқ-овқатлар билан 63 та, ҳалатлар билан 21 та, эгар-жабдуқлар билан 25 та, маҳаллий усталар тайёрлаган идиш-товоқлар билан 44 та, пойафзал билан 10 та, мануфактура товарлари билан 38 та, газламалар билан 6 та, ҳар ҳил майда товарлар билан 45 та, бўёқлар билан 10 та, гуруч билан 15 та, асал билан 5 та, совун билан 12, зигир ёғи билан 6 та,

арқонлар билан 11 та, маҳаллий майда темир буюмлар билан 5 та, козонлар билан 20 та, шойи билан 20 та, пичоқ билан 8 та, китоб ва қоғоз билан 4 та, шолча ва гилам билан 10 та, куритилган мевалар билан 20 та ва бошқа турли ҳил товарлар билан савдо қилувчи 49 та дўконлар бўлиб, уларнинг ҳаммаси 573 тани ташкил этар эди[4, 58].

1897 йилга келиб эса шаҳарда ҳаммаси бўлиб 1646 та дўкон ва 22 карвонсарой бор эди.

Хулоса қилиб айтганда, Андижон Туркистон ўлкасининг бошқа шаҳарлари сингари тобора ривожланиб, ўсиб бораётган Россия капитализмининг савдо муомаласига жалб этилди. Шу билан биргаликда маҳаллий савдо ривожланиб борди. Бу ҳолат эса айниқса пахта етказиш ва уни қайта ишлашда кўпроқ намоён бўлди.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Андижон область Давлат Архиви. Ф. 19. Оп. Лр. 11.
2. С. Жалилов. Андижон. Тарихий- улкашунослик очерки. Тошкент «Ўзбекистон» 1989.36-37-б.
3. Миддендорф А.Ф. Очерки Ферганской долины. СП- Б., 1982 г. При- БавлениеХ. – С 45.
4. Шарафиддинов.А. Фарғона вилояти тарихидан лавҳалар (XIX аср охири- XX аср бошлари) I-китоб. Тошкент, 2013 - Б. 55.
5. Egamberdiyev, A., & Poziljonov, J. (2023). JADID MARIFATPARVARLARINING TA'LIM-TARBIYANI ISLOH QILISHDAGI O'RNI. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(24).
6. Poziljonov, J. (2024). TURKISTON JADIDLARI IJTIMOIIY-FALSAFIY TA'LIMOTINING KELIB CHIQUISH OMILLARI. *Interpretation and researches*, 2(1 (23)).
7. Qosimbek o'g'li, P. J. (2023). JADID MAKTABI YANGI USUL MAKTABLARNING ROLI ASOS SOLINISHI. *Journal of new century innovations*, 29(4), 125-129.